

teacher-researcher are highlighted, including scholar profile management (ORCID, Google Scholar), the use of bibliographic managers, and cloud storage for collaborative interaction. Special attention is paid to the ethical aspects of digital transformation and compliance with academic integrity standards. The experience of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University in using the LMS Moodle platform as a comprehensive didactic and scientific space is presented, as well as the role of the electronic repository in providing open access to student research results. It is proven that the use of Open Science tools and cloud services promotes the personalization of educational trajectories and the training of a new generation of educators capable of international scientific collaboration.

Key words: digitalization of education, future teacher-researcher, Open Science, LMS Moodle, academic integrity, cloud technologies, artificial intelligence.

Т. М. Берест, О. А. Шумейко

ЦИФРОВІ ОСВІТНІ ПРАКТИКИ У ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: РЕЗУЛЬТАТИ, ВИКЛИКИ, ПРОГНОСТИЧНІ СЦЕНАРІЇ

Цифровізація освіти в Україні, суттєво прискорена пандемією COVID-19 та умовами воєнного часу, спричинила глибоку трансформацію підходів до викладання мовних дисциплін у закладах вищої освіти [1]. Українська мова за професійним спрямуванням опинилася в центрі цих змін, оскільки поєднує мовну, комунікативну й фахову підготовку майбутніх спеціалістів. У цьому контексті цифрові освітні практики потребують не лише описового аналізу, а й доказового осмислення та прогностичного моделювання.

Окремим чинником трансформації мовної освіти стало активне впровадження інструментів штучного інтелекту у вищій школі. ШІ-технології змінюють способи створення навчального контенту, організації зворотного зв'язку, оцінювання результатів навчання та формування мовної автономії студентів. Водночас вони актуалізують комплекс етичних, методичних і прогностичних питань, що потребують наукового осмислення саме в гуманітарному сегменті освіти [2; 3; 4].

Метою дослідження є аналіз результатів упровадження цифрових освітніх практик, зокрема із залученням інструментів штучного інтелекту, у викладання української мови за професійним спрямуванням; визначення ключових викликів цифрового та ШІ-орієнтованого навчального середовища; а також окреслення можливих сценаріїв розвитку мовної освіти в Україні на основі емпіричних спостережень, багаторічного досвіду проєктування дистанційних курсів на платформі Moodle та педагогічної аналітики.

Дослідницький фокус зосереджено на:

- ефективності дистанційних і змішаних курсів з української мови;
- дидактичному потенціалі цифрових інструментів і ШІ для індивідуалізації мовного навчання;
- адаптації навчального процесу до індивідуально-колективних особливостей студентства;
- зміні ролі викладача в цифровому середовищі на різних етапах розвитку дистанційної освіти (початок 2000-х років, пандемічний період, сучасний етап);
- впливі цифрових інструментів та ШІ на якість мовної підготовки;
- проблемах академічної доброчесності та етики використання ШІ;
- можливостях навчальної аналітики для прогнозування освітніх результатів.

Аналіз практики проєктування та реалізації дистанційних курсів з української мови засвідчує низку позитивних результатів. Цифрові платформи забезпечують індивідуалізацію навчальних траєкторій, гнучкість у поданні матеріалу та варіативність форм контролю. Системи вправ, спрямовані на подолання мовної інтерференції, у дистанційному форматі демонструють

вищу результативність завдяки багаторазовому повторенню, автоматизованому зворотному зв'язку та можливості самокорекції. Інтеграція мультимедійних ресурсів, інтерактивних завдань і поетапного контролю сприяє підвищенню мотивації студентів і формуванню мовної автономії [5; 6].

Вагомим результатом цифровізації є використання навчальної аналітики для відстеження індивідуального прогресу здобувачів освіти, корекції змісту курсу та адаптації темпу навчання. Цифрові практики забезпечують освітню безперервність в умовах мобільності студентів, змішаного контингенту та підвищеного психологічного навантаження [7].

Спостереження за впровадженням інструментів штучного інтелекту в дистанційні та змішані курси (адаптивних тренажерів, автоматизованих мовних підказок, інтелектуальних систем перевірки й рекомендацій) свідчить про їхній значний потенціал у персоналізації навчання. ШІ дозволяє оперативно виявляти типові мовні помилки, моделювати індивідуальні маршрути повторення матеріалу та підтримувати рефлексивні мовні практики студентів. Водночас ефективність ШІ суттєво зростає лише за умови його методично вмотивованої інтеграції в педагогічний дизайн курсу, а не використання як автономного інструменту.

Поряд із позитивними результатами виявлено низку системних викликів: нерівномірний рівень цифрової компетентності учасників освітнього процесу, ризик формалізації мовної діяльності, перевантаження онлайн-завданнями та зниження якості живої комунікації. Особливої уваги потребують питання академічної доброчесності в умовах доступності генеративних ШІ-інструментів, які можуть як підтримувати навчання, так і спричиняти підміну навчальної діяльності автоматизованим продукуванням текстів.

На основі багаторічних спостережень за реалізацією дистанційних курсів української мови на платформі Moodle окреслено три прогностичні сценарії розвитку цифрових освітніх практик:

- адаптивний (оптимістичний) – перехід до персоналізованих мовних курсів із чітким нормативним урегулюванням використання ШІ як інструменту підтримки навчання; поєднанням цифрових і комунікативних практик; збереженням провідної ролі викладача як модератора й експерта;

- інерційний – збереження фрагментарного використання цифрових інструментів без системної методичної інтеграції та з обмеженим впливом на якість мовної освіти;

- ризиковий – підміна педагогічної взаємодії технічними рішеннями, втрата гуманітарної складової мовної освіти та неконтрольоване використання ШІ, що призводить до знецінення мовної компетентності й навчальної автономії.

Цифрові освітні практики у викладанні української мови мають значний потенціал підвищення якості мовної освіти за умови їх науково обґрунтованого, методично виваженого та етично відповідального використання. Аналіз багаторічного досвіду проектування та реалізації дистанційних курсів на платформі Moodle засвідчує, що саме системний підхід до побудови курсу, поєднання асинхронних і синхронних форм роботи, а також продумана система вправ є ключовими чинниками ефективності мовного навчання в цифровому середовищі.

Особливої уваги потребує проблема подолання мовної інтерференції, яка в дистанційних курсах може вирішуватися результативніше, ніж у традиційній аудиторній моделі. Це забезпечується завдяки поетапному структуруванню навчального матеріалу, можливості багаторазового повторення вправ, негайному зворотному зв'язку та розвитку навичок самоконтролю. Таким чином, дистанційний курс постає не як допоміжний, а як повноцінний інструмент формування професійної мовної компетентності.

Важливим висновком є усвідомлення трансформації ролі викладача української мови в цифровому освітньому просторі. Якщо на початковому етапі розвитку дистанційної освіти (початок 2000-х років) викладач виступав переважно як розробник електронного контенту, то в період пандемії COVID-19 його функції розширилися до організатора навчальної взаємодії та фасилітатора освітнього процесу. На сучасному етапі, за умов активного впровадження інструментів штучного інтелекту, викладач дедалі більше виконує роль експерта з якості навчання, наставника й модератора мовної діяльності студентів.

Оптимістичний сценарій розвитку цифрової мовної освіти можливий за умови реалізації комплексу взаємопов'язаних заходів. До них належать системне підвищення цифрової та ШІ-грамотності викладачів, розроблення доказових моделей оцінювання ефективності дистанційних мовних курсів, чітке нормативне регулювання використання інструментів штучного інтелекту в освітньому процесі та збереження людиноцентричної парадигми навчання. Важливим є також інституційна підтримка розробників дистанційних курсів, створення міжкафедральних і міжуніверситетських робочих груп, а також накопичення й аналіз емпіричних даних щодо навчальних результатів.

У контексті доказових прогнозів розвитку освіти в Україні цифрові освітні практики слід розглядати не як тимчасову реакцію на кризові обставини, а як стратегічний ресурс модернізації мовної освіти. Подальші дослідження доцільно спрямувати на вивчення довгострокового впливу цифрової освіти й штучного інтелекту на мовну культуру майбутніх фахівців, формування професійної ідентичності та зміну педагогічної парадигми викладання української мови за професійним спрямуванням.

Список бібліографічних посилань

1. Триус, Ю. В. (2020). Використання системи підтримки дистанційного навчання ЧДТУ на базі Moodle в умовах карантину. [online] У: *MoodleMoot Ukraine 2020. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle*. Available at: <https://moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=30> [Accessed 8 Jan. 2026].

2. Бубнов, І. (2023). *Штучний інтелект і освіта: нові виклики*. [online] У: *Youth, education and science through today's challenge*. Available at: <https://www.researchgate.net/publication/391646046> [Accessed 8 Jan. 2026].

3. Максим'як, Т. (2023). Використання штучного інтелекту в освіті: дилема співбуття людини та машини. *Вища освіта України*, [online] 4. Available at: <https://enpuir.udu.edu.ua/entities/publication/5abc6827-d78f-459b-95d7-7966ddf6f2e7> [Accessed 8 Jan. 2026].

4. Ілійчук, Л. (2024). Штучний інтелект і якість освіти: можливості, виклики та загрози. *Науково-педагогічні студії*, [online] 8. Available at: <https://doi.org/10.32405/2663-5739-2028-8-232-248> [Accessed 8 Jan. 2026].

5. Берест, Т. М., Купрікова, Г. В. (2021). Оцінювання навчальних досягнень слухачів дистанційних курсів української мови. У: Кірвас, В. А та ін. ред. *Експертні оцінки елементів навчального процесу*. Харків: Вид-во НУА, с. 12–15.

6. Берест, Т. М., Купрікова, Г. В. (2023). Використання ігрових платформ у навчанні української мови в закладах вищої освіти. У: Кірвас, В. А та ін. ред. *Експертні оцінки елементів навчального процесу*. Харків: Вид-во НУА, с. 46–49.

7. Мельник, Т. А., Волчкова, Г. К. (2021). Досвід застосування LSM Moodle при дистанційному навчанні у закладах вищої освіти. *Наукові записки. Серія: Педагогічні науки*, 192, с. 106–111.

References

1. Trius, Yu. V. (2020). Vikorystannia systemy pidtrymky dystantsiinoho navchannia ChDTU na bazi Moodle v umovah karantynu [Using the CHTU Distance Learning Support System Based on Moodle under Quarantine Conditions]. [online] In: *MoodleMoot Ukraine 2020. Teoriia i praktyka vykorystannia systemy upravlinnia navchanniam Moodle [MoodleMoot Ukraine 2020. Theory and Practice of Using the Moodle Learning Management System]*. Available at: <https://2020.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=30> [Accessed 8 Jan. 2026].

2. Bubnov, I. (2023). Shtuchnyi intelekt i osvita: novi vyklyky [Artificial intelligence and education: new challenges]. [online]. In: *Youth, education and science through today's challenges*. Available at: <https://www.researchgate.net/publication/391646046> [Accessed 8 Jan. 2026].

3. Maksymiak, T. (2023). Vykorystannia shtuchnoho intelektu v osviti: dylema spivbuttia liudyny ta mashyny [The use of artificial intelligence in education: the dilemma of human and machine coexistence].

Vyshcha osvita Ukrainy [Higher Education of Ukraine], [online] 4. Available at: <https://enpuir.udu.edu.ua/entities/publication/5abc6827-d78f-459b-95d7-7966ddf6f2e7> [Accessed 8 Jan. 2026].

4. Iiichuk, L. (2024). Shtuchnyi intelekt i yakist osvity: mozhlyvosti, vyklyky ta zahrozy [Artificial intelligence and the quality of education: opportunities, challenges, and threats]. *Naukovo-pedahohichni studii* [Scientific and Pedagogical Studies], [online] 8. Available at: <https://doi.org/10.32405/2663-5739-2028-8-232-248> [Accessed 8 Jan. 2026].

5. Berest, T. M., Kuprikova, H. V. (2021). Otsiniuvannia navchalnyh dosiahnen sluhachiv dystantsiinyh kursiv ukrainskoi movy [Assessment of Learning Achievements of Distance Course Students of the Ukrainian Language]. In: Kirvas, V. A. et al. *Ekspertni otsinky elementiv navchalnoho protsesu* [Expert Assessments of Educational Process Elements]. Kharkiv: Vyd-vo NUA, pp. 12–15.

6. Berest, T. M., Kuprikova, H. V. (2023). Vikorystannia ihrovyyh platform u navchanni ukrainskoi movy v zakladah vyshchoi osvity [Using Gaming Platforms in Teaching the Ukrainian Language in Higher Education Institutions]. In: Kirvas, V. A. et al. *Ekspertni otsinky elementiv navchalnoho protsesu* [Expert Assessments of Educational Process Elements]. Kharkiv: Vyd-vo NUA, pp. 46–49.

7. Melnyk, T. A., Volchkova, H. K. (2021). Dosvid zastosuvannia LSM Moodle pry dystantsiinnomu navchanni u zakladah vyshchoi osvity [Experience in Applying LSM Moodle in Distance Learning in Higher Education Institutions]. *Naukovi zapysky. Seriya: Pedahohichni nauky* [Scientific Notes. Series: Pedagogical Sciences], 192, pp. 106–111.

Berest Tetiana Mikołajivna, Shumeyko Olena Anatolijivna. Цифрові освітні практики у викладанні української мови: результати, виклики, прогностичні сценарії.

У статті здійснено аналіз цифрових освітніх практик у викладанні української мови за професійним спрямуванням у контексті доказових прогнозів розвитку освіти в Україні. На основі багаторічного досвіду проектування й реалізації дистанційних курсів на платформі Moodle розглянуто трансформацію підходів до мовного навчання на різних етапах розвитку дистанційної освіти: початку 2000-х років, періоду пандемії COVID-19 та сучасного етапу активного впровадження інструментів штучного інтелекту. Особливу увагу приділено дидактичному потенціалу цифрових технологій у подоланні мовної інтерференції, індивідуалізації навчальних траєкторій і формуванні мовної автономії здобувачів освіти. Проаналізовано зміну ролі викладача української мови – від розробника електронного контенту до методолога, фасилітатора та експерта з якості навчання в цифровому середовищі. Окреслено ключові виклики використання цифрових і ШІ-інструментів, зокрема проблеми академічної доброчесності та етичного регулювання. Запропоновано прогностичні сценарії розвитку цифрової мовної освіти та визначено умови реалізації оптимістичного сценарію на засадах людиноцентричності й доказовості.

Ключові слова: цифрова освіта, дистанційні курси, Moodle, штучний інтелект, освітні прогнози.

Berest Tetiana, Shumeyko Olena. Digital Educational Practices in Teaching the Ukrainian Language: Results, Challenges, and Prognostic Scenarios.

The paper analyzes digital educational practices in teaching Ukrainian for professional purposes within the framework of evidence-based forecasts for the development of education in Ukraine. Drawing on long-term experience in designing and implementing distance courses on the Moodle platform, the study examines the transformation of language teaching approaches at different stages of distance education development: the early 2000s, the COVID-19 pandemic period, and the current stage characterized by the active integration of artificial intelligence tools. Particular attention is paid to the didactic potential of digital technologies in overcoming language interference, individualizing learning trajectories, and fostering learners' linguistic autonomy. The paper highlights the transformation of the teacher's role—from a developer of electronic content to a methodologist, facilitator, and quality expert in a digital learning environment. Key challenges associated with digital and AI-based language education are identified, including issues of academic integrity, ethical regulation, and the risk of formalizing learning activities. Based on empirical observations and

pedagogical analytics, the author outlines possible scenarios for the development of digital language education and substantiates the conditions necessary for implementing an optimistic, human-centered, and evidence-based scenario.

Key words: digital education, distance learning courses, Moodle, artificial intelligence, educational forecasting.

Л. Я. Бельчікова

ВЗАЄМОДІЯ З БАТЬКАМИ УЧНІВ: ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ В УМОВАХ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ

Вже не перший рік освітні заклади України працюють в умовах переходу до Нової Української школи. Метою Концепції НУШ є забезпечення проведення докорінної та системної реформи загальної середньої освіти, ухвалення нових державних стандартів, розроблених з урахуванням компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості, запровадження принципу дитиноцентризму (орієнтація на потреби учня).

Одним із ключових компонентів концепції Нової української школи є запровадження нового принципу педагогіки партнерства, що ґрунтується на співпраці учня, вчителя і батьків. Саме в спілкуванні, взаємодії та співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу – гарантія успішної реалізації НУШ.

Педагогіка партнерства є першим необхідним кроком на шляху до співдружності школи та сім'ї, способом розв'язання суперечностей між ними, підвищення виховного потенціалу. Вона має визначати стосунки закладу освіти та батьків, бо спрямована на створення єдиного освітнього простору, в якому всім учасникам комфортно, цікаво та корисно, ґрунтується на рівності позицій партнерів, шанобливому ставленні та врахуванні індивідуальних можливостей і потреб кожної сім'ї.

Відносини школи і батьків передбачають насамперед довіру, рівноправність, прийняття спільних цілей і цінностей, взаємоповагу, взаємодопомогу і взаємопідтримку, терпіння і терпимість, а також, що дуже важливо, визнання взаємної відповідальності сторін за результат розвитку всіх суб'єктів освіти.

Лише від узгоджених дій сім'ї та школи залежить ефективність процесу виховання дитини, формування в ній упевненості у власних силах, соціальної активності, орієнтації на загальнолюдські моральні цінності, прагнення до злагодності та цивілізованої взаємодії.

Однак останнім часом у батьківському середовищі зростає недовіра і до школи як соціального інституту, і до освіти взагалі. Навчальний заклад став асоціюватися в батьків із небезпекою та тривогою. Це, з одного боку, неприйняття частиною батьків нововведень - «нас не так навчали», з іншого боку, звинувачення школи в консерватизмі - «не так сьогодні треба вчити». Батьки не довіряють школі, тому що вважають систему освіти неефективною, тому що виникають конфлікти з учителями через оцінки та методики викладання, тому що вони прагнуть зберегти свій авторитет у питаннях виховання та освіти дитини. Недовіра до вчителя, неповага до вчительської професії, на жаль, стали реаліями сьогодення. Природно, що, перебуваючи в умовах конфронтації, батьки закриті для конструктивної співпраці.

Що ж має зробити навчальний заклад, щоб подолати кризу довіри? Щоб батьки не «захищалися» від школи, не відчували почуття страху перед учителем, а вбачали в ньому союзника та однодумця, а в школі - безпечне й комфортне середовище, яке не здатне завдати шкоди? Як негатив переформатувати на позитив?

Насамперед створити в навчальному закладі таке середовище, у якому всі учасники навчально-виховного процесу - школярі, вчителі, батьки - відчують себе в безпеці, де немає місця публічній образі, приниженню гідності, неповазі та недобррозичливому ставленню ні до